

CZU: 330.322.3:37

CONCURSUL PROPUNERILOR DE PROIECTE „PROGRAM DE STAT 2020-2023” – UN NOU PAS SPRE DISOLUȚIA ȘTIINȚEI DIN REPUBLICA MOLDOVA?

DR.HAB., GHEORGHE CUCIUREANU,

DR., IGOR COJOCARU,

DR., VITALIE MINCIUNĂ,

INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

STELIAN MANIC,
DR., UNIVERSITATEA AMERICANĂ DIN MOLDOVA

LUDMILA MANIC,
DR., UNIVERSITATEA AUSTRALIA DE SUD

FONDURILE PUBLICE PENTRU CERCETARE SUNT DISTRIBUITE ÎN LUME, CEL MAI DES, PRIN DOUĂ MODALITĂȚI MAJORE: PRIN PROIECTE, DESEMNAȚE DREPT CĂȘTIGĂTOARE ÎN URMA UNOR CONCURSURI DE PROPUNERI DE PROIECTE, ȘI PRIN FINANȚARE INSTITUȚIONALĂ, CARE DEPINDE DE EVALUAREA INSTITUȚIILOR. ÎN MAJORITATEA ȚĂRILOR EUROPENE FINANȚAREA PRIN PROIECTE REPREZINTĂ MAI PUȚIN DE JUMĂTATE DIN FINANȚAREA PUBLICĂ (CEL MAI FRECVENT – 20-40%) [13], DAR, INDIFFERENT DE RAPORTUL DINTRE ACESTE DOUĂ MODALITĂȚI, PROCEDURA DE ALOCARE A FONDURILOR PUBLICE ESTE CONSIDERATĂ UN ELEMENT ESENȚIAL AL POLITICII ȘTIINȚEI [7], DEOARECE PRIN ACEASTA SE URMĂREȘTE CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SISTEMULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE, CA RĂSPUNS LA NECESITĂȚILE ECONOMIEI CUNOAȘTERII [15]. ORGANELE NAȚIONALE RESPONSABILE DE ALOCAREA ACESTOR FONDURI ORGANIZEAZĂ CONCURSURI ALE PROPUNERILOR DE PROIECTE, STIMULÂND PARTICIPAREA LARGĂ CU NOI IDEI A CERCETĂTORILOR, CU SCOPUL GENERAL DE A SELECTA PENTRU FINANȚARE CELE MAI „BUNE” PROPUNERI DE PROIECTE ȘI CEI MAI „BUNI” CERCETĂTORI [17; 18].

În Republica Moldova alocarea fondurilor publice prin concursuri de proiecte a fost lansată la nivel național în 1999-2000. Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică din cadrul Guvernului a organizat primul concurs de proiecte în anul 2000 și primul concurs de programe de stat în anul 2003, iar Consiliul consultativ de expertiză de pe lângă acesta a efectuat expertiza propunerilor de proiecte înaintate la concursuri. Finanțarea prin proiecte în bază de concurs a crescut de la 5%, în 2001, până la 15%, în 2004, proporție care s-a păstrat, aproximativ, și în perioada coordonării sistemului național de cercetare-dezvoltare de către Academia de Științe a Moldovei (2005-2017) [8], chiar dacă oficial toată finanțarea era alocată în bază competitivă.

Odată cu modificarea Codului cu privire la știință și inovare [14] și aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării (PNCI), s-a schimbat și „design”-ul alocării fondurilor publice. Ponderea finanțării prin proiecte, în bază de concurs, a fost planificată să „sară” până la 60% în 2020, crescând treptat până la 75% în 2023 [11], valoare care ar plasa Republica Moldova printre liderii din Europa după acest indicator. Totodată, finanțarea publică a cercetării, conform aceluiași document, urmează să se reducă până la mai puțin de 0,2% din Produsul Intern Brut. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), care a fost creată în urma modificărilor efectuate în cadrul normativ și desemnată responsabilă pentru organizarea concursurilor de proiecte, a organizat, în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020, concursul în vederea selectării și finanțării proiectelor de cercetare pe următorii patru ani, denumit „Program de stat 2020-2023”.

Având în vedere importanța competiției de proiecte menționate pentru evoluția științei naționale, dar și pericolul dispariției cercetării organizate în Republica Moldova despre care am atenționat anterior [7], ne-am propus în acest articol să efectuăm o analiză critică a modului de organizare și desfășurare a Concursului „Program de stat 2020-2023”. Ea a presupus compararea elementelor acestuia cu prevederile actelor normative și cu bunele practici internaționale, inclusiv cu experiența din Europa și Australia. Drept materiale au servit datele plasate pe site-ul ANCD și actele normative din baza *Legis.md*.

Organizarea concursului

Organizarea concursului trezește mari semne de întrebare în privința respectării cadrului normativ și a deontologiei profesionale, începând cu anunțul acestuia. Pachetul de informații, publicat pe site-ul ANCD la 23.09.2019, se referă la Concursul „Program de stat (2020 – 2023)” [2]. Nu este clar ce se are în vedere prin „program de stat”. Definiția din proiectul Pachetului reprezintă, de fapt, definiția proiectului de cercetare științifică („Program de stat – proiecte de cercetare științifică fundamentală și/ sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale științei, în corespundere cu prioritățile și direcțiile strategice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019”). Această situație trezește mai multe nedumeriri: Programul este o sumă de proiecte? De ce este necesar ca proiectele să fie incluse în programe? Toate proiectele sunt incluse în programe sau sunt și în afara lor? Care sunt criteriile de includere în program? Etc.

Dată fiind anunțarea unei competiții, nu este clar cum se încadrează această competiție în definiția formulată în metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării: „competiție – rivalitate sau concurență între doi sau mai mulți beneficiari pentru soluționarea cât mai eficientă a unei probleme științifice cu caracter teoretic, aplicativ și inovativ” [10]. Întrebarea care apare pe marginea acestei definiții este următoarea: În cazul concursului anunțat conform Pachetului de informații, care sunt problemele pentru care se anunță competiția? Ori fiecare participant își formulează propria problemă științifică și atunci aceștia nu mai concurează între ei pentru soluționarea aceleiași probleme?

Dacă se dorește realizarea programelor de stat în domeniile cercetării și inovării (și nu a unor proiecte separate), de ce nu se respectă prevederile actului normativ în vigoare care le reglementează – Modul de elaborare și realizare a programelor de stat de cercetare-dezvoltare [12]? Acest document conține prevederi clare privind programul de stat, de ex.:

- **Definiția** – „Programele de stat reprezintă un set de proiecte (teme), un ansamblu de acțiuni științifice, tehnologice, organizaționale, corelate între ele prin resurse, executori și termene de realizare, direcționate spre soluționarea eficientă a problemelor stra-

tegice preconizate, ce fac parte din cele mai diverse domenii de activitate (științific, de producere, de construcție etc.);

- **Scopul** – „Scopul final al programelor de stat rezidă în crearea și implementarea noilor tehnici, tehnologii, materiale, altei producții științifico-tehnologice competitive ce ar conduce la rezolvarea problemelor de ordin social, economic etc. la nivel mondial”;

- **Etapele de elaborare a programului** – „... înaintarea celor mai stringente probleme științifice, economice, sociale etc. ce necesită a fi soluționate în cadrul unui program; selectarea și aprobarea problemelor; elaborarea și aprobarea programelor de stat”;

- **Când se anunță concursul de proiecte** – „După aprobarea de către Guvern a listei programelor de stat, Consiliul Suprem anunță concursul proiectelor de cercetare-dezvoltare pentru elaborarea conținutului programelor de stat”.

La nivel internațional, definițiile la fel sunt apropiate de prevederile hotărârii de guvern indicate mai sus. Astfel, Proiect Management Institute dă următoarele definiții:

- **Proiect** – „un efort temporar realizat pentru a obține un produs, un serviciu sau un rezultat unic”;

- **Program** – „un grup de proiecte corelate ce sunt coordonate astfel încât să se obțină beneficii și un control ce nu ar fi posibil în cazul unui management individual al acestor proiecte. Programele pot include componente rezultate din activități exterioare scopului proiectelor din program”. Un program pune împreună un număr de proiecte și deseori activități operaționale, pentru atingerea unui scop mai amplu;

- **Portofoliu** – „o colecție de proiecte sau programe și alte activități ce sunt grupate pentru a facilita un management eficient al acestora în sensul atingerii obiectivelor strategice. Proiectele și programele implicate nu sunt în mod obligatoriu interdependente sau corelate în mod direct” [16].

Aceste și multe alte prevederi privind modul de elaborare și realizare a programelor de cercetare sunt ignorate de autorii pachetului de informații și poate din această cauză informațiile prezentate sunt atât de ambigue. Astfel, unele condiții de participare în concurs trezesc cel puțin nedumerire, de ex.:

1) „Cercetările vor ... fi orientate spre integrarea rezultatelor științifice și inovaționale din Republica Moldova în Spațiul European de Cercetare”. Cum se integrează rezultatele științifice? Rezultatele nu ar

trebui să soluționeze probleme importante pentru Republica Moldova?;

2) „Cercetările vor fi îndreptate spre sporirea sinergiei între domeniile de cercetare, antrenarea unui spectru de organizații din domeniul cercetării-inovării...”. Cum se stabilește că se îndeplinesc asemenea condiții?

Trezeste nedumerire și următorul aspect al problemei: Cum acest concurs, respectiv, proiectele selectate și finanțate, vor contribui la realizarea PNCI? Amintim că PNCI stipulează că „32. Programul național se va realiza prin proiecte de cercetare și inovare care corespund priorităților strategice ale domeniilor cercetării și inovării”, dar pentru majoritatea obiectivelor din program nu sunt prevăzute instrumente de realizare în Pachetul de informații. Spre exemplu, cum se vor realiza astfel de obiective: „Identificarea nișelor de specializare inteligentă a Republicii Moldova” sau „Dezvoltarea instrumentelor pentru transferul cunoștințelor și rezultatelor științifice către potențialii utilizatori”?

Nu este clar nici cum a fost stabilită suma pentru acest concurs, de 207,3 mil. lei, ceea ce reprezintă 92,3% din toată suma prevăzută în PNCI pentru „acțiuni competitive”. Distribuția între priorități respectă proporția indicată în PNCI. Criteriile care au stat la baza stabilirii unei asemenea proporții sunt cel puțin necunoscute, ca să nu spunem stranii, și trezesc de asemenea nedumerire. De ce, spre exemplu, mediul și provocările climatice beneficiază de cea mai mare finanțare (cu 35% mai mult decât sănătatea și cu 53% mai mult decât provocările societale) [2]?

Pe lângă criteriile și condițiile vag stabilite, au existat formulare de propuneri de proiecte care păreau întocmite de persoane care nu au făcut niciodată cercetare, modificate în timpul concursului (ex., modificarea numărului de cuvinte permise la diferite rubrici), cu un sistem de transmitere a propunerilor de proiecte nefuncțional etc., chiar dacă, pentru a finanța cu adevărat excelența, este foarte important de a stabili în cadrul acestor concursuri un set de reguli riguroase, cunoscute din timp și care ar rămâne neschimbate pe parcursul procesului [6,9,15]. Lipsa posibilității redactării tehnice a propunerii de proiect în sistemul informatic de depunere (de ex., lipsa alineatelor) a creat impresia de neglijență sau incompetență a echipelor proiectelor.

Evaluarea propunerilor de proiecte

Evaluarea este o activitate crucială în procesul de selecție a proiectelor [6,8], cea mai utilizată metodă fiind evaluarea colegială (peer review) de către experți / comisii de experți în domeniu [1]. La Concursul „Program de stat 2020-2023”, fiecare propunere de proiect a fost evaluată de către trei experți, dar ANCD nu a făcut publică nicio informație privind modul de selectare a experților, criteriile folosite pentru a-i selecta (respectarea criteriilor stipulate) și responsabilii de desemnare a experților pe proiecte. Lipsa totală de informație privind organizarea expertizei, dar mai ales rezultatele acesteia, lasă loc de interpretări și supoziții, inclusiv de sus-

piciuni de aranjamente. Chiar dacă pe site-ul oficial al Agenției există posibilitatea să te înscrii ca expert, se pare că această favoare este doar de ochii lumii, întrucât, spre exemplu, chiar dacă unul dintre autorii acestui studiu s-a înregistrat, acum mai bine de un an, pentru a fi selectat ca expert, încă nu a primit răspuns dacă este acceptat sau nu.

Din rezultatele evaluării propunerilor de proiecte prezentate de către ANCD pe 16.12.2019 [5], care pun sub semnul întrebării buna desfășurare a procesului de expertiză, se evidențiază diferența mare de punctaj pusă de diferiți experți la aceeași propunere de proiect și acordarea punctajului maxim de către unii experți (Tab.1).

Tabelul 1
Propuneri de proiecte care se evidențiază prin punctajul acordat de experți

Prioritatea	Numărul propunerilor de proiecte cu diferențe de punctaj al experților mai mari de			Numărul propunerilor de proiecte cu punctaj maxim al unui expert
	30 puncte	40 puncte	50 puncte	
I	12	6	3	3
II	3	2	2	2
III	3	0	0	0
IV	12	6	1	4
V	7	1	0	1
Total	37	15	6	10

I – Sănătate; II – Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor; III – Mediu și schimbări climatice; IV – Provocări societale; V – Competitivitate economică și tehnologii inovative

Sursa: Elaborat de autori

Este interesant de remarcat că în majoritatea cazurilor punctajele deosebite vin de la expertul nr.3 (așa cum este indicat în rezultatele prezentate de către ANCD), fie punctaje mult mai mici decât ale celorlalți doi experți, fie punctaje maxime sau aproape de maximum. Se vehiculează că acesta ar fi expertul economic/financiar din Republica Moldova (deși conținutul unor astfel de fișe arată lipsa cunoștințelor elementare în domeniul financiar și axarea pe evaluarea altor aspecte ale proiectului), dar ANCD nu a prezentat nicio informație oficială în acest sens.

Diferențele mari de punctaj provoacă întrebări ce țin de modul de desemnare a experților, dar și de modul de informare a evaluatorilor de către organizatori, inclusiv dacă acestora li s-au explicat responsabilitățile pe care le au, obiectivele programului și procedura de evaluare.

Am încercat să vedem dacă acest decalaj la punctare este determinat de performanțele directorilor de proiecte și am comparat aceste performanțe la cele 3 direcții cu cele mai multe diferențe de punctaj acordat (Tab.2).

Tabelul 2

Media performanțelor directorilor de proiecte cu diferențe de punctaj de peste 30 de puncte și a celor cu diferențe de punctaj mai mici de 30 de puncte

Propuneri proiecte		IBN		SCOPUS			WoS			Google Scholar		
Prioritatea	Diferență, punctaj	Articole	Brevete	Documente	Citări	H-index	Documente	Citări	H-index	Referințe	H-index	I10-index
I	+30	46,8	3,3	2,2	15,3	0,9	3,8	3,8	0,4	20,6	0,7	0,6
	-30	39,3	6,0	4,2	277,2	1,5	8,4	18,1	1,1	21,7	0,7	0,6
IV	+30	27,7	0,0	0,5	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	21,1	1,6	0,3
	-30	26,6	0,2	0,5	0,4	0,1	1,3	1,9	0,3	46,1	1,9	0,9
V	+30	41,3	6,6	49,7	1370,1	12,4	47,6	1336,6	11,1	1560,1	11,4	18,7
	-30	58,5	23,6	57,4	621,7	8,6	54,4	611,3	8,6	544,8	6,4	10,0

Sursa: Elaborat de autori

După cum observăm, dezavantajarea unor directori de proiecte, prin acordarea unor punctaje mici, nu este justificată prin valorile indicatorilor bibliometrici ai acestora. Mai mult decât atât, media unor directori de proiecte cu diferențe mari de punctaj este mai mare decât a celorlalți directori în cazul articolelor din IBN (prioritățile I și IV), citărilor și indicelui Hirsh atât din Scopus, cât și din Web of Science (prioritatea V), referințelor, indicii H și I10 din Google Scholar (prioritatea V).

Un alt fenomen interesant este acordarea punctajului maxim (100 puncte) unor propuneri de proiecte, care, în opinia noastră, sunt un indicator clar al subiectivismului expertului și la fel ar trebui excluse din punctajul mediu pe proiect. Mai ales „susținerea” expertului pentru anumite instituții/persoane din RM devine evidentă atunci când acesta evaluează cu 100 puncte 2 propuneri de proiecte ale aceleiași organizații (de ex., propunerile 26 și 27, 29 și 30 de la prioritatea Provocări societale).

Se observă subiectivismul experților sau poate modul clientelar de alegere a experților, dacă ne uităm cum au fost punctate propuneri de proiecte ale unor organizații apropiate după valoare (juducând după rezultatele evaluărilor științifice ale instituțiilor și numărul publicațiilor recunoscute internațional). Aprecieri înaltă înregistrează proiectele unor instituții cu valori reduse ale recunoașterii la nivel internațional. Uneori chiar și în cadrul unor instituții propunerile de proiecte sunt punctate

diferit, neținând seama de meritele științifice, conducătorii de proiecte cu realizări recunoscute în domeniu fiind mai slab punctați (spre ex., propunerile 3, 6 și 14 de la prioritatea Sănătate sau 22 și 23 de la aceeași prioritate). În general, rezultatele expertizei atestă mai multe punctaje relativ mici pentru conducătorii de proiecte cu rezultate recunoscute internațional în comparație cu alții care s-au „manifestat” mai mult la nivel local, ceea ce nu are potențial de a crește încrederea în acest exercițiu.

Conținutul fișelor de evaluare, remise la cererile directorilor de proiecte, întărește părerea privitor la un concurs viciat de incompetență și interese. Doar câteva observații pe marginea unor „expertize” ne ajută să înțelegem mai bine nedumeririle celor evaluați:

- expertul notează că nu sunt prevăzute metode de cercetare și obiective de cercetare, asta în condițiile când în formular există rubrici obligatorii care au fost completate (nu a citit această parte a propunerii?);

- expertul notează că nu sunt referințe la literatura importantă în domeniu (dar fără a da exemplu de vreo sursă importantă omisă), că nu există referință la studii de caz din 2 țări (deși în acele țări nu au fost astfel de cercetări!), că e insuficientă literatură (chiar dacă formularul nu permitea mai mult de 20 de surse) etc.;

- expertul face etichetări de genul „nu am observat elemente de originalitate”, „proiectul nu aduce

nimic nou” etc. în condițiile în care etichetările nu sunt în nici un fel argumentate (acesta nici măcar nu s-a oboșit să combată ce e scris în propunerea de proiect ca fiind original);

- expertul notează că doar 2 membri ai echipei au publicații în reviste de circulație internațională, în condițiile în care cel puțin 8 membri ai echipei au publicații WoS și/sau SCOPUS;

- alte observații ale expertului care creează impresia că acesta nu a citit unele părți ale propunerii / nu cunoaște domeniul etc., în condițiile în care ceilalți doi experți au avut la toate aceste rubrici opinii contrare, însoțite de argumente și acordare de punctaj net superior.

Într-o altă expertiză, expertul a acordat punctaj maxim la componența echipei de cercetare și circa jumătate din punctajul posibil la alte componente, argumentând că nu este informație detaliată (spre exemplu, pentru primul an sunt descrise detaliat activitățile, iar pe anii următori – la general), ceea ce demonstrează că expertul nu a fost pregătit de organizatori pentru evaluare și nu i s-a spus ce informații s-au cerut prin formular și că au existat limitări ale numărului de cuvinte în propunerea de proiect (spre exemplu, că nu s-a cerut descrierea detaliată a activităților în afară de primul an și nici nu era posibil conform formularului).

Printre alte cazuri „curioase” întâlnite în fișele de expertiză sunt repetarea acelorași fragmente de text și acelorași obiecții la evaluarea diferitelor propuneri de proiecte, chiar dacă tematica și design-ul cercetărilor variază între ele, depunerea pentru ponderea mică a tinerilor în condițiile în care aceștia constituie circa 1/3 din echipă sau chiar modificarea denumirii propunerii de proiect în fișa de evaluare a expertului față de cea originală.

Concludentă este și situația cu expertizarea propunerilor de proiecte depuse de Institutul de Istorie, unele din cazurile controversate fiind făcute publice de către cercetătorii din cadrul echipelor de proiecte. Observațiile experților ce se referă la faptul că nu sunt utilizate experimente inedite în trecutul istoric („experimente inedite – nu”) sau frazele cu multe greșeli de exprimare și logică (de ex., „studierea istoriei în spațiul prezent și trecut național este oportun, crește evantaiul specialităților, la care se vor aplica rezultatele istorie, drept, econo-

mie”, „tema cercetării nu este de pionierat, etapele sunt bine repartizate”, „originalitatea nu este de mare importanță”, „nu este clar la ce compartiment vor fi utilizate rezultatele cercetării”, „nivelul de competență la toți este înalt, cu publicații, unii însă nu dispun nici de publicații, nici de experiență”), denotă lipsă de profesionalism și sunt inadmisibile în condițiile în care ele decid soarta unor colective întregi.

Rezultatele evaluării au fost transmise directorilor de proiecte în formulare cu structuri diferite (fișa de evaluare a experților 1 și 2 diferă de cea a expertului 3) – o încălcare gravă a normelor de prezentare a informației documentate, stabilite de standardele manageriale internaționale (a se vedea, de exemplu ISO 9001: 2015, clauza 7.5 „Informații documentate”).

Având în vedere gravele neajunsuri în expertizarea propunerilor de proiecte, la ANCD au fost depuse 108 contestații, din numărul total al propunerilor de proiecte acceptate la concurs și expertizate de 249. Toate aceste contestații au fost însă fără examinare în fond, doar pe motive de formă, invocându-se art. 75 al Codului administrativ [3]. Or, în condițiile concursului nu era indicat că pot fi depuse contestații doar pe vicii de procedură (dacă ăsta a constituit un motiv de respingere) [2], ceea ce ar trebui specificat în pachetul de informații, cum se face în alte părți, iar ANCD nu a furnizat directorilor de proiecte o formă de contestații pentru a arăta că acționează cu bună credință, mai ales ținând seama de specificul contestării / noutatea procedurii în comunitatea științifică (art. 75 al Codului administrativ spune că „Pentru celeritatea exercitării dreptului de petiționare, autoritățile publice pot să ofere petiționarilor formulare de cereri în domeniile de competență”). Cu toate acestea, se cunosc contestații care conțin toate elementele specificate în Codul administrativ și care contestă inclusiv vicii de procedură, dar la care nu li s-a dat răspuns. Componența Comisiei de contestații arată că ANCD din start nu a avut intenția de a analiza în fond contestațiile și, cu toate acestea, nu a informat despre acest fapt directorii de proiect din timp și nici la momentul depunerii contestațiilor.

Astfel, organizatorii nu au luat nicio măsură chiar dacă au fost evidente deficiențele în expertizarea propunerilor de proiecte, inclusiv diferențele foarte

mari în punctajul acordat de către experți. Pe plan internațional, atunci când sunt înregistrate astfel de diferențe mari de punctaje, organizatorii expertizei fie că organizează expertize suplimentare, fie că exclud punctajul care face o notă disonantă, dar, de obicei, după evaluarea individuală, urmează o ședință comună a evaluatorilor în cadrul unei comisii (panel) pentru a stabili evaluarea finală [9].

Selectarea proiectelor finanțate

În urma rezultatelor evaluării propunerilor de proiecte, Consiliul ANCD a aprobat finanțarea a 167 de proiecte din cele 249 propuneri de proiecte [4]. În conformitate cu informațiile publicate de ANCD, bugetul alocat pentru concurs permitea finanțarea a 101 proiecte, însă Consiliul ANCD a decis reducerea finanțării cu 30% pentru fiecare propunere de proiect față de suma solicitată, astfel fiind finanțate

încă 66 propuneri de proiecte.

Reducerea unică cu 30% a finanțării a fost aplicată tuturor proiectelor finanțate indiferent de punctajul acumulat și finanțarea solicitată, ceea ce denotă lipsa oricărei expertize financiare individuale a propunerilor de proiecte. Astfel, cu aceeași măsură au fost judecate atât bugetele propunerilor de proiecte calculate onest și corect, cât și bugetele propunerilor de proiecte care au fost umflate prin diferite mijloace. Este oare întâmplător faptul că unele propuneri de proiecte care au primit punctaje foarte mari sau ai căror directori nu s-au remarcat prin cercetări remarcabile efectuate au solicitat cele mai mari sume de bani?

În total, ANCD a alocat pentru finanțarea proiectelor câștigătoare circa 222 mil. lei, cea mai mare sumă revenind proiectelor de la prioritatea „Provocări societale”, iar cea mai mică – celor de la prioritatea „Sănătate” (Fig.1).

Figura 1. Distribuția bugetului alocat „Programului de stat 2020-2023” pe priorități strategice (%)

Această distribuire a bugetului pe priorități nu coincide cu cea anunțată inițial de organizatori. Distribuirea pe direcții indicată în Anunțul concursului (care respecta proporția indicată în PNCI) nu a fost făcută pe criterii clare (nu ținea seama de potențialul științific existent). La aprobarea rezultate-

lor concursului au fost făcute unele ajustări (fără nicio transparență și fără a se indica criteriile de redistribuire), cea mai importantă fiind aceea că la prioritatea pentru care era planificată cea mai mică sumă s-a alocat cea mai mare sumă (Fig.2). O redistribuire care contravine PNCI (vezi tabelul 3 al anexei 1 din [11]).

Figura 2. Distribuția bugetului alocat „Programului de stat 2020-2023” pe priorități strategice, inițial și la final (mil. lei)

Distribuția finanțării pe priorități strategice trezește mai multe întrebări și atunci când comparăm pragul de jos al punctajului de la care sunt

finanțate proiectele sau ponderea proiectelor finanțate în numărul propunerilor de proiecte înaintate (Tab. 3).

Tabelul 3
Aspecte ale finanțării proiectelor pe priorități strategice

Prioritatea strategică	Punctajul mediu		Ponderea proiectelor finanțate din cele înaintate, %	Finanțarea proiectelor în raport cu cea anunțată, mil. lei
	al ultimului proiect finanțat	al tuturor propunerilor de proiecte		
Sănătate	79,8	81,5	65	0
Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor	82,2	84,1	69,2	+1,2
Mediu și schimbări climatice	74,1	79,1	83,9	-4,4
Provocări societale	81,7	82,7	60,8	+17,6
Competitivitate economică și tehnologii inovative	82,1	83,4	64,4	+0,3

Sursa: Elaborat de autori

Din acest tabel se evidențiază prioritatea „Mediu și schimbări climatice”, în cadrul căreia au fost finanțate cele mai multe proiecte raportat la numărul cererilor depuse și s-a înregistrat cel mai redus punctaj mediu și cel mai redus punctaj al ultimului proiect finanțat. Coroborat cu faptul că pentru această prioritate a fost prevăzută inițial cea mai

mare sumă de bani, aceste date se constituie într-un argument în plus la opinia privind planificarea nereușită a concursului. Este de remarcat că la această prioritate a fost acceptată și finanțată o propunere de proiect ce se referă la achizițiile publice, care este discutabilă, având în vedere că își propune „consolidarea achizițiilor publice” (denumirea pro-

iectului) prin „acumularea datelor statistice clasice și noi, analiza lor, deplasări de verificare în teren, validarea datelor prin intermediul softurilor licențiate GIS, modelarea cartografică digitală a componentelor de mediu” (rezumatul proiectului) de către specialiști în economie (echipa proiectului).

Printre proiectele finanțate s-au regăsit și două propuneri de proiecte (nr. 31 de la prioritatea I și nr. 52 de la prioritatea IV), care au acumulat un punctaj sub pragul de finanțare, conform variantei inițiale a rezultatelor expertizei publicate pe site-ul ANCD la 16.12.2019. Ulterior, în varianta finală, punctajul celui de-al 3-lea expert este mai mare, iar cele două proiecte au fost finanțate. Primele propuneri de proiecte rămase sub pragul finanțării la prioritatea V au fost, cu același punctaj, o propunere a Institutului de Istorie și una a Universității de Stat din Moldova (în domeniul istoriei), iar prima propunere de proiect rămasă sub pragul finanțării la prioritatea I este propunerea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică „*Particularitățile epidemiologice, virusologice ale gripei, infecțiilor respiratorii virale acute, eficacitatea vaccinării, optimizarea măsurilor de control și răspuns*” (!).

Observăm că sunt finanțate și proiectele în care participă cercetătorii-membri ai Consiliului de conducere al ANACEC, chiar dacă unele din ele au intrat în această categorie doar în condițiile reducerii cu 30% a finanțării tuturor proiectelor. Instituțiile pe care le reprezintă au obținut finanțare la toate propunerile de proiecte înaintate sau la o mare parte din acestea.

În același timp, slaba corelare a performanțelor cercetătorilor cu selectarea proiectelor pentru finanțare este demonstrată în mai multe cazuri, cea mai elocventă fiind aceea că propunerea de proiect coordonată de către cercetătorul cel mai citat și cu cel mai înalt indice Hirsh din Republica Moldova (conform bazei de date Web of Science) nu a obținut finanțare.

Din cele 15 propuneri de proiecte la evaluarea cărora s-au înregistrat diferențe de peste 40 puncte între experți (vezi Tab.1) nu au fost finanțate 14, iar din 37 de propuneri de proiecte cu diferențe de peste 30 de puncte – nu au fost finanțate 27. Dacă nu se decidea reducerea cu 30% a finanțării tuturor proiectelor, atunci, probabil, toate 37 de propuneri de proiecte nu aveau să fie finanțate. Având

în vedere că, de obicei, doi experți au pus punctaj înalt, iar unul singur – punctaj mult mai mic, putem deduce că un singur expert / o singură evaluare a decis finanțarea acestor propuneri de proiecte. În așa caz, ținând seama și de refuzul de a analiza contestația în fond, apar suspiciuni privind modul de desemnare a celui de-al 3-lea expert, mai ales că directorii ai multor din aceste propuneri sunt ceretători cu performanțe recunoscute la nivel național și internațional (vezi Tab. 2).

Concluzii și implicații

Analiza modului de organizare și desfășurare a concursului „Program de stat 2020-2023” a scos în evidență multiple deficiențe. Putem afirma că, după ce anterior, prin reducerea finanțării ceretării, a fost dezvoltată atitudinea autorităților Republicii Moldova, una sfidătoare, față de știință, prin acest concurs a fost transmis un mesaj clar către reprezentanții acestui domeniu, și anume că pentru selectarea spre finanțare nu contează performanțele echipei și calitatea propunerii de proiect.

Concursul desfășurat confirmă lipsa unei viziuni clare privind dezvoltarea științei și a unor mecanisme de promovare a politicii statului în domeniu. În condițiile în care toată finanțarea este acordată în funcție de rezultatele unui „concurs”, soarta unui grup de cercetători sau chiar a unei instituții poate depinde de un singur expert (sau de cel care l-a desemnat).

Consecințele acestei situații s-ar putea manifesta prin: accelerarea disoluției științei din Republica Moldova; dispariția unor grupe de cercetători / instituții de cercetare (cei care nu primesc acum finanțare, vor pleca din știință, pentru că sigur nu vor aștepta patru ani să mai revină în proiecte de cercetare și, cel mai probabil, cei mai tineri și talentați vor emigra) și creșterea decalajelor față de statele dezvoltate.

Rezultatele acestui concurs arată necesitatea unor modificări radicale în modul de selectare a proiectelor finanțate, cu luarea în considerare a bunelor practici internaționale. Incompetența, nihilismul moral și juridic, care par să fie omniprezente, ne impun luarea unor măsuri neordinare și în domeniul selectării pentru finanțare a propunerilor de proiecte. Una dintre acestea ar putea fi o loterie

modificată, în cadrul căreia proiectele finanțate ar urma să fie stabilite prin tragere la sorți dintre propunerile de proiecte care îndeplinesc un prag minim de competență / performanță (spre exemplu, în baza indicatorilor bibliometrici).

REFERINȚE

1. ABDOL, H., PERREY, C., AMIEL, P., et al. *Peer review of grant applications: criteria used and qualitative study of reviewer practices*. In: *PLoS One*. 2012, 7(9):e46054. doi:10.1371/journal.pone.0046054
2. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. *Concursul „Program de Stat” (2020-2023)* [online]. ANCD, 2019 [citat 13.05.2020]. Disponibil: <https://ancd.gov.md/ro/content/concurs-deschis-program-de-stat-2020-2023>
3. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. *Extras din Decizia Comisiei de Contestare privind contestațiile depuse la Concursul „Program de Stat” (2020-2023)* [online]. ANCD, 2019 [citat 13.05.2020]. Disponibil: <https://ancd.gov.md/ro/content/anun%C8%9B-0>
4. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. *Ordin cu privire la aprobarea listei proiectelor selectate pentru finanțare și volumul alocațiilor bugetare pentru anul 2020 a proiectelor din cadrul concursului „Program de stat” (2020-2023)* [online]. ANCD, 2020 [citat 13.05.2020]. Disponibil: <https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Ordin%2001-PC%20final.pdf>
5. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. *Rezultatele expertizei concursului „Program de Stat” (2020-2023)* [online]. ANCD, 2019 [citat 16.12.2019]. Disponibil: <https://ancd.gov.md/ro/content/rezultatele-expertizei-propunerilor-%C3%AEnaintate-la-concursul-%E2%80%99%E2%80%99-program-de-stat%E2%80%99%E2%80%99-2020-2023>
6. Australian Research Council. *Evaluation Strategy* [online]. ARC, 2018 [cited 19.05.2020]. Available: <https://www.arc.gov.au/policies-strategies/strategy/evaluation/arc-evaluation-strategy>
7. CABEZAS-CLAVIJO, Á., ROBINSON-GARCÍA, N., ESCABIAS, M., JIMÉNEZ-CONTRERAS, E. *Reviewers’ Ratings and Bibliometric Indicators: Hand in Hand When Assessing Over Research Proposals?* In: *PLoS ONE*. 2013, 8(6): e68258. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0068258>
8. CUCIUREANU, G., MINCIUNĂ, V. *Finanțarea științei în următoarea perioadă – cale de lichidare a cercetării organizate în Republica Moldova?* In: *Revista de Știință, Inovare, Cultură și Artă „Akademos”*. 2019, nr. 3(54), pp. 27-32. ISSN 1857-0461. 10.5281/zenodo.3525076
9. European Science Foundation. *European Peer Review Guide Integrating Policies and Practices into Coherent Procedures*. March 2011, ISBN: 978-2-918428-34-3
10. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării: nr.382 din 01 august 2019. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2019, nr.256-259, 507
11. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia: nr.381 din 01 august 2019. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2019, nr.256-259, 506
12. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Modulului de elaborare și realizare a programelor de stat de cercetare-dezvoltare: nr.1339 din 07 noiembrie 1993. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2003, nr.229-233, 1400
13. JONKERS, K., ZACHAREWICZ, T. *Research Performance Based Funding Systems: a Comparative Assessment*. Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 27837 EN, 2017. ISBN 978-92-79-68715-0, doi:10.2791/70120, JRC101043
14. *Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative: nr. 190 din 21 septembrie 2017*. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2017, nr. 364-370, 624
15. LEŠKOVÁ, A. *The success of peer review evaluation in university research funding – the case study form Slovakia*. In: 4th International Conference Proceedings of ERAZ 2018 – Knowledge Based Sustainable Economic Development, Sofia, Bulgaria, June 7, 2018, pp.372-382. ISBN 978-86-80194-12-7, DOI: 10.31410/eraz.2018.372
16. Project Management Institute. *PMI Lexicon of Project Management Terms* [online]. PMI, 2017 [citat 13.05.2020]. Disponibil: <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/lexicon>
17. TUFFAHA, H. W. et al. *Directing research*

*funds to the right research projects: a review of criteria used by research organisations in Australia in prioritising health research projects for funding.*In: *BMJ open* vol. 8,12 e026207. 22 Dec. 2018, doi:10.1136/bmjopen-2018-026207

18. van den BESSELAAR, P. A., LEYDESDORFF, L. *Past performance, peer review, and project selection: A case study in the social and behavioral sciences.* In: *Research Evaluation*. 2009, 18(4), 273-288. <https://doi.org/10.3152/095820209X475360>

REZUMAT

Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluția științei din Republica Moldova? Autorii supun analizei aspecte ale organizării și desfășurării concursului propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023”. Se constată multiple încălcări ale cadrului normativ din Republica Moldova, dar și ale bunelor practici internaționale, ceea ce denotă incompetență și chiar rea-intenție în distribuirea fondurilor publice destinate cercetării științifice. După ce finanțarea pentru cercetare a fost redusă drastic (urmând să ajungă la mai puțin de 0,2% din PIB în 2023), iată că acum și distribuirea acesteia pentru următorii patru ani pare să se transforme într-un eșec total din punct de vedere al asigurării unui mediu propice cercetării. Astfel se confirmă previziunile pesimiste ale autorilor privind perspectivele științei în Republica Moldova, expuse în studiile anterioare, cauzate de lipsa unei viziuni clare asupra dezvoltării științei, a unor mecanisme de promovare a politicii statului în domeniu și de

realitatea tristă că în Republica Moldova cercetarea științifică nu este considerată un domeniu important.

Cuvinte-cheie: *finanțare competitivă; politica științei; experți; evaluare; proiecte; fonduri publice; cercetare științifică; priorități.*

ABSTRACT

Competition of Project Proposals “State Program 2020-2023” – A New Step Towards the Dissolution of Science in the Republic of Moldova? The authors analyze the aspects of the organization and development of the competition of project proposals “State Program 2020-2023”. There are multiple violations of the regulatory framework in the Republic of Moldova, and also of good international practices, which allows us to talk about incompetence and even malice in the distribution of public funds for scientific research. After funding for research has been drastically reduced (to less than 0.2% of GDP in 2023), now its distribution for the next four years also seems to be a total failure in terms of ensuring an environment conducive to research. This confirms our pessimistic predictions about the prospects of science in the Republic of Moldova, exposed in previous studies, caused by the lack of a clear vision on the development of science, mechanisms to promote state policy in the field and the sad reality that in the Republic of Moldova scientific research is not considered an important field.

Keywords: *competitive financing; science policy; experts; evaluation; projects; public funds; scientific research; priorities.*